

VI SEMINÁRIO DO COMOMO SUL

O moderno e reformado: debatendo o projeto do B. 1920-2019

07-08.nov.2019 - PROPARG-UFRGS – Porto Alegre, RS

SEDE ADMINISTRATIVA DA SANEPAR: PROJETO, RESTAURO E RETROFIT

Salvador Gnoato

Dr. PUCPR

salvadorgnoato@yahoo.com.br

Resumo

As empresas estatais constituídas a partir da década de 1950 foram importantes instrumentos de infraestrutura no processo de industrialização do Paraná como forma de superar a dependência econômica centrada na monocultura do café, sujeita a frequentes geadas. Neste contexto destacam-se as sedes administrativas da CELEPAR (1964) projetada por Rubens Meister, da TELEPAR (1966) e da COPEL (1970), projetadas por Lubomir Ficinski. A criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo na UFPR (1962) impulsionou a realização de significativo acervo de projetos desenvolvidos pelos professores e pelos novos graduados. Esses profissionais, pela participação em concursos nacionais de arquitetura, ficaram conhecidos como “Grupo do Paraná.” O edifício sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro (1968), principal estatal brasileira, projetada por Roberto Gandolfi, José Sanchotene e Abrão Assad, exerceu grande influência na concepção de projetos desta geração de arquitetos. A sede da SANEPAR (1982), projetada por Braulio Carollo e Salvador Gnoato, adota princípios “brutalistas” no uso da estrutura em concreto aparente e na distribuição racional das instalações de infraestrutura do edifício. A mesma equipe foi contratada em 2017 para o restauro do concreto aparente e para o *Retrofit* de suas instalações, com o objetivo de obter o certificado de eficiência energética.

Palavras chave: sedes administrativas das estatais, “Grupo do Paraná” e Brutalismo.

Abstract

The state-owned companies established from the 1950's on were important infrastructure resources in the process of industrialization in Paraná, as a means to overcome the economic dependence on the coffee monoculture, susceptible to frequent frosts. In this context we can find CELEPAR headquarters (1964), designed by Rubens Meister, TELEPAR (1966) and COPEL (1970) headquarters, designed by Lubomir Ficinski. The beginning of the Architecture and Urbanism School at UFPR (1962) boosted a collection of important projects designed by professors and graduates, who due to their participation in Architecture National Competitions became well-known as “the Paraná Team”. The PETROBRAS headquarters (1968) in Rio de Janeiro, the main state-owned company in Brazil, designed by Roberto Gandolfi, José Sanchotene e Abrão Assad, played an important influence on the projects conceived by that generation of architects. SANEPAR headquarters, designed by Braulio Carollo and Salvador Gnoato (1982), boasts brutalist principles in the use of naked concrete structure and in the rational layout of the building infrastructure. The same team was hired in 2017 for the restoration of the naked concrete and for the Retrofit of the facilities, in order to obtain the certificate of energy efficiency.

Keywords: state-owned companies' headquarters, “Paraná Team” and Brutalism.

SEDE ADMINISTRATIVA DA SANEPAR: PROJETO, RESTAURO E RETROFIT

As empresas estatais do Paraná

As empresas de capital misto controladas pelo Estado foram importantes instrumentos de infraestrutura para o desenvolvimento econômico do Paraná. Essas empresas foram constituídas a partir da década de 1950 para dar suporte ao processo de industrialização do Estado, como forma de superar a dependência econômica centrada na monocultura do café, sujeita a frequentes geadas.

Em 1955, uma geada muito intensa se abateu sobre o plantio de café, desdobrando-se em graves consequências para a economia do Estado, tendo como um dos desdobramentos a interrupção das obras do Centro Cívico.

Esse descompasso econômico gerou consequências sociais relevantes, intensificando o êxodo rural no Paraná, com a transferência de população em direção à Curitiba, contribuindo com a alteração da taxa de crescimento populacional registrada no início da década seguinte.

No governo Ney Braga (1961-1964), foram implantados diversos programas visando alterar a matriz econômica do Estado, intensificando sua industrialização. Para embasar estes programas, foram contratados diversos estudos junto à SAGMACS¹, liderada pelo Padre Lebret, para dar suporte às estratégias vinculadas ao planejamento do Estado do Paraná. (CESTARO, 2015).

Em 1963, a Companhia de Desenvolvimento do Paraná - CODEPAR contratou um trabalho denominado *Industrialização no Estado*, elaborado pela SAGMACS, que recomendava a implantação de distritos industriais nas cidades de Curitiba e Ponta Grossa.

O pensamento do Padre Lebret exerceu grande influência no corpo técnico de planejamento do Governo do Paraná, consolidando diversas empresas estatais para dotar o Estado de infraestrutura em diversas áreas, como processamento de dados, comunicações, energia elétrica e saneamento.

Ney Braga implementou em 1963 a TELEPAR - Companhia de Telecomunicações do Paraná e, no ano seguinte, a CELEPAR - Companhia Processamento de Dados do Paraná.

A TELEPAR foi pioneira na instalação de uma rede de micro-ondas de alta capacidade, ligando o Paraná aos demais estados e ao restante do mundo, disponibilizando telefonia em DDD - Discagem Direta a Distância e DDI - Discagem Direta Internacional. Em 1998 foi privatizada depois de implantar telefonia celular e fibras ópticas.

No governo Ney Braga também foram dadas providências para o início da construção da Usina de Salto Grande do Iguaçu, a primeira das inúmeras hidrelétricas que foram executadas para atender a demanda de energia elétrica para o Estado do Paraná.

Em 1928, foi assinado um contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em Curitiba, configurando assim a Companhia Força e Luz do Paraná, transformada em 1954 na empresa estatal COPEL – Companhia Paranaense de Energia pelo governador Bento Munhoz da Rocha.

¹ A SAGMACS - Sociedade para Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais, foi uma instituição fundada pelo padre dominicano francês Louis-Joseph Lebret (1897-1966) em 1947.

Em 1994 a COPEL abriu seu capital ao mercado de ações e tornou-se a primeira do setor elétrico brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1997.

Os desdobramentos dos empreendimentos responsáveis pelo tratamento e abastecimento de água nas cidades do Paraná remontam ao início do século XX. A assinatura do contrato entre o Governo do Paraná e a Companhia de Melhoramentos de São Paulo em 1903 marcou o início serviços das obras de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em Curitiba.

No ano seguinte, tiveram início as construções do Reservatório no Alto São Francisco e das obras de captação de água nos mananciais da serra no Município de Piraquara. Em 1908, um novo contrato foi assinado para execução dos serviços ainda não concluídos, desta vez com a Empresa Paulista de Melhoramentos do Paraná.

A estação de tratamento de esgoto ficou localizada às margens do Rio Belém, em um local (naquele início do século XX) distante do restante da cidade. Neste terreno, ficaram localizados os galpões destinados à execução das tubulações e demais componentes para a execução das redes de água potável, pluvial e de esgoto. A sede administrativa foi instalada em uma estação de trem desativada, em área que se encontra próxima à Estação Ferroviária de Curitiba. (SANTOS, 2008)

Nessa área, localizada no bairro Rebouças, instalaram-se as primeiras “fábricas” na cidade, definida mais tarde como um dos “Centros Funcionais” por Alfred Agache (1875-1959) em seu plano para Curitiba (1943).

O engenheiro Saturnino de Britto (1864-1929) foi contratado pelo Governo do Estado em 1919 para a elaboração do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água e de esgotos da cidade.

Em 1928, foi criado o DAE - Departamento de Água e Esgotos e, a partir de então, o saneamento básico do Estado ganhou impulso com a instalação das secções de água e esgotos nas cidades de Ponta Grossa (1934), Jacarezinho (1938), Cambará (1941), Irati (1942) e Morretes (1942).

Contudo, a constituição de empresa estatal aconteceu somente em 1963, primeiro com a criação da AGEPAR - Companhia de Água e Esgotos do Paraná, sancionada pela Lei Estadual 4.684, logo depois denominada SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná. (SCHUSTER, 1994)

As sedes administrativas

Rubens Meister (1922-2009) formou-se em Engenharia Civil na UFPR (1946), completou sua formação em arquitetura didaticamente e estabeleceu seu escritório de arquitetura no canteiro de obras do Teatro Guaíra, seu principal trabalho. Presidiu a comissão da UFPR que criou o Curso de Arquitetura e Urbanismo em 1962, o primeiro do Paraná.

Em dezembro do mesmo ano em que a CELEPAR foi efetivada, Rubens Meister iniciou o projeto de sua sede.

A empresa iria operar em todo o estado e seria um órgão de controle, que tinha como objetivo a racionalização e a automação dos serviços públicos, possibilitando maior eficiência, além de colocar o estado em um papel protagonista na área de tecnologia de informação voltada para a administração pública. Rubens Meister tinha um novo desafio: projetar uma edificação que refletisse esse novo momento do Estado do Paraná. (BATISTA, 2019, p.217)

Esta obra faz parte da primeira fase de Rubens Meister, onde se observam suas grandes esquadrias e o balanço da estrutura de concreto armado ladeada por interessante mureta construída em pedra, cuja fachada principal ainda se destaca na paisagem da cidade em função de sua localização topográfica. Além de atender os espaços administrativos a obra o projeto determinou um local adequado para as instalações dos equipamentos de computação que se dispunham na época.

A edificação possui dois pavimentos, mas em função do aclive do terreno a parte posterior se apresenta em um segundo patamar. Suas linhas retas com estrutura modulada são características da arquitetura vinculada com o espírito da *Bauhaus* de Mies van der Rohe. Também possui como características o uso de materiais nobres como tijolo à vista, revestimentos em mármore, corrimão em madeira entre outros detalhes. (figura 1 A)

Figura 1: Sedes administrativas em Curitiba: A - CELEPAR (1964), Rubens Meister; B - TELEPAR (1966) e C - COPEL (1970), Lubomir Ficinski.

Fonte: A- XAVIER, 1982; B- <https://www.flickr.com/photos/93256055@N00/19843912478> (acesso 28/10/19); C [https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sede_da_Copel_Curitiba_Paran%C3%A1_Brasil_31_01_2015_\(4\).JPG](https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sede_da_Copel_Curitiba_Paran%C3%A1_Brasil_31_01_2015_(4).JPG)

Lubomir Ficinski Dunin (1929-2017) nasceu em Curitiba, formou-se em Engenharia Civil e posteriormente integrou a primeira turma de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, em 1965. Participou da equipe que obteve o segundo lugar no Concurso Internacional no Euro Kursaal, em San Sebastian, na Espanha (1965) e, no ano seguinte, venceu o Concurso Nacional para o Teatro de Ópera de Campinas, junto com Roberto Gandolfi.

Participou intensamente no desenvolvimento do Plano de Curitiba, desde as primeiras reuniões com o prefeito Ivo Arzua em 1965, no seu desenvolvimento no escritório Forte-Gandolfi, e mais tarde como presidente do IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Junto com Jaime Lerner, Rafael Dely e Carlos Ceneviva, elaborou o projeto do ônibus Expresso de Curitiba, implantado em 1974, o que mais tarde recebeu o nome de BRT - *Bus Rapid Transit*. Na década de 1980, foi conselheiro do Banco Mundial. Lubomir Ficinski foi responsável pelos projetos das sedes da TELEPAR (1966) e da COPEL (1970), em Curitiba.

Implantado em terreno topograficamente elevado, a torre da TELEPAR se destaca na paisagem de Curitiba como uma grande monólito. Suas empenas de concreto armado apresentam um desenho em baixo relevo Neoconcretista, um dos elementos característicos da arquitetura do “Grupo do Paraná”. (figura 1 B)

Denominado de Palácio das Telecomunicações, o edifício emerge sobre um plano nobre que cobre a laje de serviços situada ao nível da rua. Apresenta também um espaço cultural

no mezanino do pavimento de acesso de pé direito monumental. Posteriormente foram executadas ampliações dispostas horizontalmente que se estendem até a rua oposta.

Nos dois últimos pavimentos, observa-se uma interessante composição de pequenas aberturas destacando-se nas fachadas de alvenaria branca que, junto com as antenas dispostas na laje de cobertura, enfatizam as instalações técnicas do edifício.

Um pavimento nobre intermediário, sem os *brises* móveis verticais em alumínio, se destaca no volume principal. Este edifício em lâmina compõe o acervo iniciado pelo Palácio Gustavo Capanema (1936) da equipe de Lucio Costa, no Rio de Janeiro; pela sede da ONU de Oscar Niemeyer (1947), em Nova Iorque e pelo Palácio da Justiça (1951) de Sergio Rodrigues, em Curitiba.

A sede da Copel está localizada em um lote de três esquinas na área central de Curitiba. A imposição de se executar o edifício em curto prazo de tempo determinou uma solução em que as unidades de sanitários fossem executadas em estrutura de concreto convencional e que as áreas de planta livre, destinadas aos espaços administrativos, fossem executadas com lajes pré-fabricadas. (figura 1 C)

Quanto aos revestimentos, utilizou-se a cerâmica *Gressit* verde musgo nas fachadas verticais dos sanitários em forma de triângulo. Nas fachadas principais independentes da estrutura, esquadrias de vidro duplo e microvenezianas embutidas compõem com peitoris em alumínio *Slyfon*. Para abrigar os aparelhos de ar condicionado, foram desenhados volumes especiais com este mesmo material. (XAVIER, 1982)

O edifício de doze pavimentos se impõe na quadra com jardins no recuo frontal e acesso principal com piso em granito. As condicionantes que definiram o volume do edifício, em bora com menor número de pavimentos, nos remetem a mesma tipologia adotada por Gio Ponti (1891-1979) na torre Pirelli (1954) construída em Milão.

Essas sedes administrativas executadas segundo conceitos racionalistas do Movimento Moderno representam também a intenção do Estado em modernizar suas empresas para atender a população e dar suporte ao desenvolvimento do setor de indústrias e de prestação de serviços. O êxodo rural e a imigração de cidades pequenas para Curitiba fez com que a Capital triplicasse a sua população, passando de 180.575 habitantes, em 1950, para 624.362 em 1970.

A arquitetura do “Grupo do Paraná” e a sede da Petrobras

No ano de 1962, Luiz Forte Netto já estava estabelecido em Curitiba, quando foi convidado por Rubens Meister para lecionar no Curso de Arquitetura recém-criado na UFPR. O paranaense Francisco Moreira, colega de turma de Forte Netto e José Maria Gandolfi no Curso de Arquitetura da Universidade Mackenzie, foi o responsável pela participação da equipe formada por estes três arquitetos no concurso para a sede campestre do Santa Monica, Clube de Campo em Curitiba. Este projeto também deu origem ao escritório Forte-Gandolfi, onde foram desenvolvidos os primeiros concursos pelos paranaenses. (SANTOS, 2001)

O projeto vencedor não foi executado, mas o que se pode observar naquela proposta é a influência da solução de pórticos de concreto armado da Escola Estadual de Itanhaém de João Batista de Vilanova Artigas (1915-1985), construída no Estado de São Paulo em 1959.

Alguns anos depois, Roberto Gandolfi e Joel Ramalho, contemporâneos no curso de graduação do Mackenzie, também se transferiram para Curitiba para integrar na equipe do escritório Forte-Gandolfi. No período correspondente ao final da década de 1950 e início

da década seguinte, quer como estudantes ou como recém-formados, participaram em diferentes equipes organizadas para concursos em São Paulo. (GNOATO, 2004)

Forte Netto e José Gandolfi participaram na equipe de Fábio Pentado e Alfredo Paisani nos concursos do Paço Municipal de Campinas (1957) e na sede da Sociedade Harmonia de Tênis (1958). Com Pedro Paulo de Melo Saraiva, Forte Netto obteve o segundo lugar no concurso para a Assembleia Legislativa de Porto Alegre (1958). A equipe de Eduardo Kneese de Melo, junto com Joel Ramalho e os irmãos Gandolfi, obteve o segundo lugar no concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo (1961).

O Brasil estava embalado no projeto desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek e os arquitetos estavam entusiasmados com a construção de Brasília. Em São Paulo formava-se um novo movimento em contraposição à Escola Carioca, com acalorados debates na sede do IAB e nos cursos da FAU USP e do Mackenzie.

A influência das obras do pós-guerra de Le Corbusier no uso expressivo do concreto armado, aliado a grandes vãos de estrutura inspirados em Mies van der Rohe, foi determinante na formação de um “Brutalismo Brasileiro”.

A figura central na formação da “Escola Paulista” foi Vilanova Artigas, curitibano de nascimento, formado na Politécnica de São Paulo, que liderou a formulação do *currículo* do curso da arquitetura na USP. A casa Olga Baeta (1956) e os projetos de escolas estaduais do governo Carvalho Pinto determinaram uma inflexão no trabalho do arquiteto, o que iria se refletir na construção da FAU USP (1961), síntese do pensamento de Artigas.

Os arquitetos paulistas estabelecidos em Curitiba exerceram grande influência na disciplina de projeto no curso da UFPR e na cultura de participação em concursos. Completando o corpo docente do curso e a participação na atuação profissional, Leo Grossmann autor de significativos edifícios de apartamentos em Porto Alegre, veio do Rio Grande do Sul, enquanto Marcos Prado e Armando Strambi vieram de Minas Gerais. A disciplina de *Teoria de Arquitetura*, na qual se estudavam os mestres do Movimento Moderno Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier e Alvar Aalto, foi ministrada pelo casal Almir e Marlene Fernandes, oriundos do Rio de Janeiro. Elgson Ribeiro Gomes, também formado no Mackenzie, já estava estabelecido em Curitiba. (GNOATO, 202)

Junto com estes professores, outros recém-formados como Abrão Assad, Alfred Willer, Jaime Lerner, José Sanchothene, Leonardo Oba, Lubomir Ficinski, Manoel Coelho, entre outros, vieram completar o corpo docente e compor equipes de participação em concursos.

Em menos de uma década, o conjunto da obra destes profissionais, em função do prestígio nacional obtido nas numerosas participações em concursos de arquitetura, foi designado “Grupo do Paraná”, inicialmente adotado na dissertação de mestrado de Mario Ceniuel e posteriormente na tese de doutorado de Paulo Pacheco. O conjunto da obra do “Grupo do Paraná” tem como linguagem predominante o “Brutalismo”, todavia apresentando-se de forma diferenciada em relação à Escola Paulista. (CENIQUEL, 1990; PACHECO, 2010)

O edifício sede da Petrobras foi a obra que mais exerceu influência junto aos arquitetos e estudantes da UFPR em Curitiba ao longo dos anos 1970, como projeto premiado, pelo seu porte e pelas suas concepções de arquitetura.

A “receita” para se obter bons resultados em concursos de arquitetura desenvolvida pelos paranaenses consistia em resolver funcionalmente o programa solicitado, procurando não deixar de atender a nenhum detalhe; apresentar uma solução construtiva ousada, mas que não ocasionasse transtornos na execução; e principalmente fazer uma apresentação gráfica convincente com perspectivas muito bem desenhadas à mão, naturalmente. Acompanhava sempre um memorial descritivo bem elaborado que dava segurança ao júri na escolha do projeto para o atendimento das solicitações do contratante.

No momento do lançamento do edital do concurso, Roberto Gandolfi e José Sanchotene mantinham escritório sustentado por interessantes projetos como o Tribunal de Contas do Paraná. Abrão Assad, ainda no quinto ano do curso da UFPR, completou esta equipe que contava com arquitetos de grande talento para o desenho, condição indispensável para participar em concursos.

Figura 2: Anteprojeto Sede PETROBRAS, Rio de Janeiro, R. Gandolfi, J. Sanchotene e A. Assad, (1968); A - Perspectiva, B – Planta térreo. Fonte: PACHECO, 2010.

O programa pedia uma solução em que o edifício pudesse ser construído em duas etapas. A proposta da equipe para o edifício partia das seguintes premissas: um partir de um volume aproximadamente cúbico contendo plantas compostas por nove módulos quadrados, com malha de 12,5 metros mais balanços, dispostas alternadamente em “H”, em cruz e plenas; criavam-se vazios contendo terraços jardins, mais tarde projetados por Burle Marx, que poderiam ser preenchidos, de modo a atender o programa e suas ampliações. (Figura 2)

A equipe de paranaenses ficou classificada entre os cinco finalistas na 1ª fase do concurso que tinha Vilanova Artigas como integrante do júri. As outras quatro propostas apresentaram as “tradicionais” lâminas verticais, como a sede da TELEPAR, por exemplo.

Para a fase final do concurso a equipe dos três arquitetos se integrou com o escritório Forte-Gandolfi e o projeto concluído adotou o programa total das áreas previstas.

A solução dada pelos arquitetos é uma variação da caixa de vidro. Não mais o edifício laminar, mas a proporção quadrada da planta permitindo, em todas as elevações, a mesma solução. A estrutura de concreto está recuada e o alumínio das esquadrias e quebra-sóis domina as elevações, fazendo contraponto com as reentrâncias na volumetria do edifício. A sombra fornecida pelas reentrâncias na volumetria, se une o grande painel de concreto em baixo-relevo que coroa o edifício; tentativas de diferenciação e eventual nacionalização da torre de vidro à lá Mies van der Rohe. (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 148)

Pela sua expressividade e características peculiares o edifício se transformou em ícone da principal estatal brasileira, símbolo de governos desenvolvimentistas desde sua criação em 1953, no governo de Getúlio Vargas.

Sede administrativa da SANEPAR: projeto, restauro e retrofit

As atividades da SANEPAR se desenvolveram em uma grande área localizada na Rua Engenheiros Rebouças, junto ao Rio Belém e próximo à Estação Ferroviária, no mesmo local onde foi instalado o primeiro sistema de tratamento de esgotos da cidade no início do século XX.

A estação de trem desativada passou a acomodar os espaços administrativos e os antigos galpões onde eram confeccionadas as tubulações de água e esgoto, passaram a ser ocupados por escritórios. A implantação da antiga estação determinou a locação das demais construções no terreno, executadas perpendicularmente em relação a sua disposição, porém desalinhadas com a rua Engenheiros Rebouças. (Figura 3 A)

Figura 3: Implantação sede administrativa SANEPAR: A: Projeto: Bráulio Carollo e Salvador Gnoato (1982); B: Restauro e *Retrofit*: Bráulio Carollo, Salvador Gnoato e Gabriel Celligoi (2017).
Fonte: Desenhos Matheus Slompo, 2019.

Em 1982 a diretoria da SANEPAR decidiu construir uma sede condizente com a importância da empresa contratando o escritório dos arquitetos Bráulio Carollo e Salvador Gnoato, formados na UFPR em 1972 e 1977 respectivamente.

Na década de 1980 a economia brasileira não vivia mais o “milagre brasileiro” da década anterior e a distensão “lenta e gradual” da ditadura militar acontecia com eleições diretas para governador e prefeitos das capitais. O Paraná mantinha suas finanças controladas e o governo José Richa (1983-1986) manteve o programa de planejamento estratégico das estatais iniciado na década de 1950.

Diante da análise da disposição das edificações no terreno, com características de instalações provisórias e na impossibilidade de demolição imediata, os arquitetos propuseram uma nova sede administrativa que pudesse ser replicada construindo-se em três etapas. Neste processo, após a construção de um primeiro bloco seriam construídos mais dois, de modo a substituir as diversas instalações provisórias existentes no terreno. Este conjunto de blocos foi projetado paralelamente ao alinhamento da Rua Engenheiros Rebouças. O Plano Diretor previa ainda a execução de um auditório.

Outra condicionante do projeto foi a constatação de que as edificações existentes foram construídas abaixo do nível da rua. A nova sede foi implantada com o piso térreo acima do nível da rua, que além da necessária monumentalidade, ficaria protegida de possíveis inundações, uma vez que o terreno se encontra na margem do Rio Belém.

Na proposta para a SANEPAR um bloco quadrado com nove módulos de 12 x 12 metros foi destinado aos escritórios ligado a um volume independente destinado a circulação vertical, sanitários, caixa d’água e instalações de infraestrutura. Ficava assim claramente definida volumetricamente a separação entre espaços servidos e espaços servidores.

Figura 4: Sede Administrativa SANEPAR, Curitiba, Bráulio Carollo e Salvador Gnoato (1982)
Fonte: Fotos Legis Schwartzburd, 2016.

Para o volume principal foi projetado um conjunto de pilares e vigas em concreto armado moldado *in loco*, para receber lajes de concreto pré-moldadas com vãos de 12 metros. O módulo de 1,20 m facilitava a paginação de esquadrias, divisórias, forros e pisos. Assim como a ausência de vigas facilitava a disposição horizontal de infraestrutura, e as colunas centrais em “U” e externas em “L”, facilitava a circulação vertical. (Figura 4)

O vazio central de 12 x 12 metros com escada monumental e iluminação zenital apoiada em vigas calha de concreto, para permitir iluminação natural nos escritórios “internos”, completam os elementos que caracterizam a linguagem da arquitetura do “Grupo do Paraná”.

O bloco de 36 x 36 metros foi acrescido de uma sobre estrutura para conter *brises* verticais em concreto armado nas quatro fachadas. O bloco está pousado no chão com as esquadrias do térreo afastadas. Duas marquises em concreto aparente, com dutos em cobre para descida de água pluvial, protegem e indicam os acessos ao edifício. Os peitoris em alvenarias foram revestidos com pastilhas cerâmicas na cor bordô. (Figura 4)

Com exceção das salas do presidente e dos diretores os demais espaços foram projetados com divisórias e “planta livre”. A concepção de uma estrutura com “vão livre” sem vigas, e a possibilidade de posicionamento dos dutos hidráulicos nas colunas “U” e “L”, permitia a livre disposição de sanitários específicos para os diretores.

O forro e as luminárias em alumínio sob o *plenum* livre, foram projetadas especialmente para esta obra de modo a permitir a passagem de tubulações elétricas e de ar condicionado. As divisórias removíveis em madeira e formica também foram especialmente projetadas. Na área destinada centro de computação localizada no térreo, foi previsto em piso rebaixado para livre disposição dos cabeamentos específicos. Na década de 1980 ainda não se dispunham de muitos elementos industrializados para a construção civil no Brasil.

Em 2017, quando estava em andamento a execução do NEA – Novo Edifício Administrativo para atender os diversos departamentos da SANEPAR, foi assinado um novo contrato para renovação da “Sede Administrativa Histórica”, onde deveriam permanecer a presidência e as diretorias.

O escritório SOBE Arquitetura dos autores originais do projeto ficaram responsáveis também pela coordenação dos projetos complementares, tendo como objetivo a obtenção de um certificado de eficiência energética “Nível A” fornecido pelo PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica instituído pela ELETROBRAS em 1993.

O projeto de implantação prevê um novo acesso de veículos pela Rua Dario Lopes dos Santos, oposta à Rua Engenheiros Rebouças, prevendo também a eliminação das antigas instalações e com as novas construções ortogonais à rua principal.(Figura 3B)

O conceito de *Retrofit*, ou seja, a renovação das instalações de infraestrutura com o objetivo de eficiência energética, norteou todos os projetos de renovação da “Sede Histórica”.

O invólucro do edifício permaneceu intacto de modo a serem introduzidas novas disposições dos espaços administrativos. A concepção do projeto arquitetônico permitiu que se alterasse substancialmente seus espaços originais. Os volumes distintos de espaços servidos e espaços servidores e a concepção de estrutura e infraestrutura também facilitaram o *Retrofit*. (Figura 5A)

As pastilhas cerâmicas de revestimento das alvenarias estavam em perfeito estado de conservação e a especificação dos pisos em granito foi mantida. Sem alterar a paginação original foram previstos novos vidros incolores, com elevada capacidade de absorção de raios solares para as esquadrias e iluminação zenital, além persianas de controle de luz solar, para reduzir o consumo energético dos equipamentos de ar condicionado.

A cobertura de cimento-amianto foi substituída por “Telha Sanduíche Zipada” dividida em três camadas distintas na cor branca, conforme exigências do Selo PROCEL. Sobre esta cobertura foram instaladas placas foto voltaicas para reduzir o consumo de energia elétrica da COPEL.

Figura 5: Projeto de restauro e *Retrofit* da sede SANEPAR: Braulio Carollo, Salvador Gnoato e Gabriel Celligoi (2017)

A: Plantas e cortes; B: *Retrofit* - Estudo de luminosidade, luminância e automação.

Fonte: Desenhos Matheus Slompo, 2019; Caderno de Encargos, Sobe Arquitetura, 2017.

Novas luminárias em “Led”, um novo sistema de cabeamento estruturado e estudos detalhados de luminosidade e luminância foram projetados para atender as normas de eficiência energética. (Figura 5B)

As caixas d’água foram redimensionadas considerando o uso de águas pluviais e redistribuindo em fontes potáveis e não potáveis. Os sanitários públicos foram redesenhados e novos sanitários para as diretorias foram projetados para atender novas demandas.

Um novo projeto de Ar Condicionado foi confeccionado em sistema VFR - *Variable Refrigerant Flow*, cujo desempenho não causa prejuízo na camada de ozônio, utilizando os mesmos espaços e salas técnicas previstas no projeto original de 1982.

Além destes projetos complementares foi elaborado um trabalho específico de Automação acompanhado por uma empresa especializada em obtenção de selo PROCEL.

O Sistema de Automação BMS - *Building Management System* permite o controle e monitoramento de funções mecânicas e elétricas operando diuturnamente, sem interrupções. A gestão do edifício é realizada através de sensores de presença e luminosidade; detectores de movimento; monitoramento dos consumos de água das fontes potáveis e não potáveis; e interface com o sistema de climatização e de produção de energia solar. Deste modo a energia é utilizada apenas quando se fizer necessária, com as quantidades indispensáveis e com a maior eficiência possível.

Após quase 40 anos de sua execução o edifício apresenta sua estrutura em bom estado, necessitando intervenções pontuais de manutenção e proteção do concreto e das armaduras.

As novas normas de dimensionamento para estrutura de concreto armado aparente não permitiriam as elegantes soluções executadas no edifício de 1982. Uma atenção especial foi dada para o Restauro e tratamento de toda a estrutura, que foram originalmente foram utilizadas formas de *madeirit*.

Um laudo técnico utilizando equipamentos e *softwares* adequados, identificou as condições físicas do concreto armado de pilares, marquises, escadas e caixa d’água, realizando os seguintes ensaios: escaneamento por Radar, com GPR - *Ground Penetrating Radar*; resistividade pelo princípio do dispositivo de Werner, com Resipod; potencial de corrosão, com Canin+ da Proceq e Termografia Infravermelha.

Verificou-se a probabilidade de corrosão das armaduras não expostas e baixo cobrimento do concreto ao longo das estruturas ensaiadas, com variações entre 0,60cm e 4,50cm, e o início de corrosão em alguns pontos. Os ensaios verificaram também que o concreto se encontra “carbonatado” e com infiltração moderada de água nas marquises e alguns pilares.

Como estas patologias poderão ter consequências mais sérias foi proposto um tratamento especial em toda a estrutura do edifício. A aplicação de um sistema de proteção transparente hidro-repelente de alto desempenho a base de poliuretano, e argamassa polimérica em locais com situações mais graves irá proteger o edifício de problemas futuros. Este tratamento não irá alterar a textura do concreto aparente uniformizando as diferentes intervenções das patologias.

A concepção da sede SANEPAR adota os princípios da PETROBRAS no Rio de Janeiro (1968) e do BNDE de Brasília (1973), vencedores de concursos nacionais, que marcaram a geração de arquitetos formados na UFPR na década de 1970.

Estes projetos se apresentavam com plantas quadradas, soluções estruturais com grandes vãos de modo a possibilitar ampla liberdade na disposição dos espaços administrativos, estrutura em concreto aparente e facilidade de instalações hidráulicas elétricas e de ar condicionado, horizontalmente através de forros removíveis, e verticalmente junto as colunas da estrutura de concreto.

Estas características peculiares da sede da SANEPAR demonstram os desdobramentos da linguagem da arquitetura do “Grupo do Paraná”, em um edifício onde a estrutura de concreto armado é determinante na sua concepção.

Referências

- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- CARVALHO, Deborah Agulham; BATISTA, Fábio Domingos; CHIESA Paulo. **Rubens Meister - projeto e obra**. Curitiba: Grifo, 2019.
- CELLIGOI, Gabriel. **Caderno de encargos: projeto de restauro e retrofit Sede Administrativa Sanepar**. Curitiba: Sobe Arquitetura, 2017.
- CENIQUEL, Mario. **A prática arquitetônica como forma de elaboração de uma crítica arquitetônica**. Dissertação de Mestrado: FAU USP São Paulo, 1990.
- CESTARO, Lucas R. **A atuação de Lebrét e da SAGMACS no Brasil (1947-1964). Ideias, planos e contribuições**. Tese de Doutorado: USP São Carlos, 2015.
- GNOATO, Salvador. **Arquitetura de Luiz Forte Netto - transformações da poética paulista**. São Paulo: Vitruvius arqtextos 047.02.
[http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/04.047/592:\(2004\)](http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/04.047/592:(2004)).
- GNOATO, Salvador. **Arquitetura e Urbanismo de Curitiba - Transformações do Movimento Moderno**. Tese de Doutorado: FAU USP, São Paulo, 2002.
- História da Copel** (publicado em 05.09.17)
<https://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/docs/6505401715872FAA032573FA0069734F?OpenDocument>
- História da Energia no Paraná** (publicado em 05.03.18)
<https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2F0%2F938F473DCEED50010325740C004A947F>
- PACHECO, Paulo Cezar Braga. **A arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980**. Tese de Doutorado: PROPAR, UFRGS, Porto Alegre, 2010.
- SANTOS, Manoel Cesar. **Evolução Histórica e Tecnológica do Saneamento no Paraná**. Curitiba: Texto SANEPAR DMA/GESA/Patrimônio Histórico, 2008.
- SANTOS, Michelle Schneider. **A arquitetura do escritório Forte Gandolfi 1962-1973**. Dissertação de Mestrado: Universidade Mackenzie, São Paulo: 2011.
- SCHMIDT, Walter W. **Telepar, a revolução das telecomunicações no Paraná**. Curitiba: Astelpar, 2018.
- SCHUSTER, Zair Lorival Luiz. **Sanepar ano 30 – Resgate da Memória do Saneamento Básico do Paraná**. Curitiba: Logos Press, 1994.
- XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. São Paulo: Pini, 1982.
www.sobearquitetura.com.br